

**СИТУАЦИЯ ПОНИМАНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
СРЕДА РЕШЕНИЯ «ЗАДАЧ НА СМЫСЛ»****THE CASE OF UNDERSTANDING AS PEDAGOGICAL ENVIRONMENT
FOR SOLVING "TASKS FOR MEANING"****САМОЙЛОВ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ,***кандидат педагогических наук, доцент,**Волгоградский государственный социально-педагогический университет.***SAMOILOV LEONID PAVLOVICH,***candidate of pedagogic sciences, assistant professor,**Volgograd State Socio-Pedagogical University.*

В статье затрагиваются вопросы смыслоориентированного образования в высшей школе. Доказывается актуальность и значимость смыслоориентированного образования для подготовки будущих специалистов к решению профессиональных задач. В рамках развиваемой концепции раскрываются сущность понятий «понимание», «смыслодеятельность», «ситуация понимания», «текст», «задача на смысл». Рассматривается дидактический ресурс процедуры решения «задач на смысл». Раскрывается авторская точка зрения на содержание ситуации понимания как специфической развивающей среды, описываются критерии, отличающие ее от всякой другой педагогической ситуации.

The article touches upon the issues of meaning-oriented education in higher education. The relevance and significance of meaning-oriented education for the preparation of future specialists to solve professional problems is proved. Within the framework of the developed concept, the essence of the concepts "understanding", "meaning activity", "situation of understanding", "text", "task for meaning" are revealed. The didactic resource of the procedure for solving "tasks for meaning" is considered. The author's point of view on the content of the situation of understanding as a specific developing environment is revealed, the criteria that distinguish it from any other pedagogical situation are described.

Ключевые слова: *смыслоориентированное образование, смыслодеятельность, понимание, педагогическая ситуация, ситуация понимания, текст.*

Key words: *meaning-oriented education, meaning-activity, understanding, pedagogical case, case of understanding, text-material.*

Действительность, с которой придётся столкнуться выпускнику вуза – это «пространство смыслов», обусловленных духовной и материальной человеческой деятельностью; пространство, в котором ему предстоит жить, ориентироваться, которое необходимо понимать и преобразовывать. Смысл определяет отношение человека к миру, окружающим людям, своей профессии, изучаемым в вузе наукам, он есть то, что создает переход от настоящего к будущему (или от прошлого к настоящему) (А.А. Брудный) [2].

По мнению Р. Холта, человек устроен и функционирует так, что он «перерабатывает и производит смыслы. В таком случае, пока человек жив и здоров, он не может не иметь дела со смыслами и не вычерпывать их из своего опыта» [8]. Следовательно, будущий специалист

ещё в вузе должен получить опыт работы со смыслами и в пространстве смыслов, иначе говоря, опыт «решения задач на смысл».

Основное отличие «задач на смысл» от традиционных педагогических задач (задач по обучению, задач по воспитанию и пр.) заключается в том, что именно эти задачи содержат то, что принято считать смыслодеятельностью. Подобная деятельность, в той или иной степени, неизбежно включает в себя смыслопоисковую, смыслотворческую, смыслопоражающую, рефлексивную и объясняющую составляющие. Она также неизбежно связана с проблемой смыслового выбора и смысловых предпочтений будущего специалиста. При этом в зависимости от типа такого выбора и смысловых предпочтений сами задачи на смысл будут наполняться новым содержанием.

«Задачи на смысл» могут обладать значительным дидактическим ресурсом в обеспечении процессов осознания смысловых связей и отношений между учебным содержанием и обучающимися. В учебном процессе они способны актуализировать личностный потенциал обучающегося и способствуют его переходу на более высокий уровень профессионального и личностного развития (Б.Г. Белякова, В.М. Голубова, М.В. Гудкова, И.Е. Нестеренко, И.А. Рудакова, В.А. Слостенин, В.Я. Ступаков, Е.Д. Файзуллаева, В.Т. Фоменко).

Вовлекая студента в сложный процесс смыслодеятельности, современное вузовское образование создаёт условия для формирования понимающего специалиста, способного быть актуальным и востребованным в будущих состояниях культуры. Такой подход в значительной степени отвечает современным реалиям, является актуальным и позволяет добиться необходимого уровня гуманитаризации, фундаментализации и профессионализации вузовского образования, обеспечить органическое единство науки и искусства, онтологического и методологического, естественнонаучного и гуманитарного, рационального и иррационального знания и смысла.

Решение «задач на смысл» неизбежно связано с феноменом «понимания». Понимание – исходный феномен мышления. Согласно С.Л. Рубинштейну, «мыслить человек начинает, когда у него появляется потребность что-то понять». Через понимание открывается возможность для осознания студентом себя как активного преобразующего начала, строителя окружающей действительности, актуализирующего в процессе этого строительства свой личностный потенциал, знания, умения, опыт.

Опираясь на методологический принцип единства сознания и деятельности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.А. Смирнов), смысловую теорию мышления (Л.Л. Гурова, В.В. Знаков, О.К. Тихомиров и др.) правомерно сделать вывод, что понимание связано не только с возможностью получения нового знания, но и с процедурой его осмысления. Понять что-то – значит решить «задачу на смысл», ответить на вопросы: почему, зачем, каким образом? М. Хайдеггер утверждал, что человек живёт, понимая. Понимание – это способ существования человека.

Как духовная сторона человеческой жизни понимание проявляет свою сложность и неоднозначность, и если не рассматривать его на уровне обыденного сознания, то оно может быть представлено как процедура мышления, познавательное отношение, психический процесс, результат познания, ценностная ориентация, способ бытия. Вследствие этого, согласно В.В. Знакову, существует целый ряд научных направлений изучения и анализа данного феномена: методологическое, гносеологическое, логическое, семантическое, лингвистическое, коммуникативное и психологическое.

Как средство освоения действительности понимание является важнейшим регулятивом человеческой деятельности. Оно теснейшим образом связано с деятельностью по постижению и приданию смысла (Х.-Г. Гадамер, В. Гумбольдт, П. Рикер, М. Хайдеггер, М.М. Бахтин, В.В. Налимов и др.), рефлексией (Ю. Хабермас), процедурой объяснения (А.А. Брудный, Е.К. Быстрицкий, Г.Л. Тульчинский, В.П. Филатов и др.), практическим сознанием и

знанием (Е.К. Быстрицкий, Г.И. Рузавин), творчеством (В.П. Зинченко Л.В. Поляков), проблемами коммуникации (А.А. Брудный, В.П. Филатов), диалогом (Х.-Г. Гадамер, М.М. Бахтин, В.С. Библер, И.И. Сулима), оценкой понимаемого объекта (М.М. Бахтин), чувствованием и ощущением (И.В. Цунский, А.В. Эфрос).

В разговорном языке слово «понять» обычно означает «уловить смысл», «осознать содержание». Иногда оно употребляется в значении «осмыслить», «интерпретировать» или «придать смысл».

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что феномен понимания может в полной мере проявлять себя как процедура «решения задач на смысл» (смыслодеятельность), которая, в той или иной степени, включает в себя смыслопоисковую, смыслотворческую, смыслоосозидательную, рефлексивную и объясняющую составляющие.

Решение «задач на смысл» – всегда личностный процесс, имеющий как гносеологическую, так и онтологическую природу. Поэтому смыслодеятельность является важнейшим регулятивом человеческой деятельности. Здесь справедливо высказывание В.В. Налимова: «...вновь обретенные смыслы создают новые условия бытия».

В настоящий момент педагогическая наука всё сильнее ощущает потребность в том, чтобы сделать высшее образование более осмысленным и понимающим. Как справедливо отмечает А.А. Брудный «...образование – это «не то, чему человека учили, а то, что он в этом понял» [2]. К сожалению, традиционная система образования не в полной мере способна эффективно решить эту проблему, поскольку ориентирована преимущественно на «наполнение», а не на «устройство» сознания (Э.Д. Шукуров). И в этой связи нельзя не согласиться с мнением Д.Н. Кавтарадзе, что в современных условиях образование – это «не то, чему человека учили, а то, что он в этом понял».

Подготовка будущего специалиста, формирование его компетентности и различных видов опыта предполагают востребованность и проявление того, что развивается и формируется. В связи с этим встает вопрос о педагогическом «средстве», позволяющем обеспечить становление у студента необходимых видов опыта, как компонентов содержания образования.

В этом смысле можно говорить о системной природе педагогического средства, которое складывается из множества деталей и условий. Подобный подход согласуется с точкой зрения исследователя В.С. Безруковой, которая считает, что объектами педагогического проектирования могут быть педагогические системы, педагогический процесс и педагогические ситуации.

Педагогическое средство не существует вне конкретной педагогической ситуации. Оно не только привязано к ситуации, но и само представляет собой некоторую ситуацию как организованную совокупность факторов развития личности, ее компетенций и опыта. С этих позиций вся педагогическая деятельность может быть рассмотрена как последовательный набор ситуаций.

В педагогике существует множество определений понятия «педагогическая ситуация». Наиболее употребительным можно считать следующее определение: педагогическая ситуация – это совокупность условий и обстоятельств, специально задаваемых педагогом или возникающих спонтанно в педагогическом процессе.

Исследователь В.С. Ильин отмечал особую значимость ситуаций в учебном процессе, поскольку они позволяют раскрыть жизнедеятельность человека во всей ее целостности, объединив средства обучения и воспитания в целостные комплексы влияния на личность человека. Педагогическая ситуация – составная часть педагогического процесса, характеризующая его состояние в определенное время и в определенном пространстве.

Педагог Н.В. Бочкина видит в ситуации инструмент, задающий смысловое поле деятельности педагога. Для неё ситуация – это совокупность условий, обстоятельств, опреде-

ляющих характер деятельности человека и её направленность, единица анализа его образа жизни. В педагогическом контексте ситуация, согласно В.П. Беспалько, трактуется как совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного педагогического влияния на формирование личности с заданными качествами.

В условиях смыслоориентированного образования процедура понимания способна стать основой педагогической ситуации, представляющей в виде специфической развивающей среды, в которой преподаватель и студент осуществляют совместные действия по «решению задач на смысл». В подобной среде будущий специалист вынужден проявлять себя как личность (оценивать текст, высказывать относительно него своё мнение; проявлять позицию; осуществлять выбор уровней, направленности и контекста понимания; проявлять терпимость к «инакомыслию» автора; раскрывать смысл, содержащийся в учебном, художественном и ином тексте; творчески реставрировать авторский замысел; осмысливать свои действия, возможности, полученные результаты; нести ответственность за правильность «прочтения» текста и пр.).

Грамотно организованная педагогическая ситуация способна не только актуализировать личностный и профессиональный потенциал будущего специалиста, знания, умения, компетенции, личностную позицию, но мотивировать его осмысливать свои действия, уровень своей профессиональной подготовленности.

Являясь педагогическим средством ситуация, как специфическая развивающая среда, предоставляет будущему специалисту возможность приобретения опыта смысловой деятельности, понимания мира и самого себя. В этом контексте наибольший интерес для нас представляет ситуация понимания, которая в условиях педагогического процесса высшей школы способна выступать в качестве специфического универсального, комплексного средства формирования профессиональной компетентности будущего специалиста, где понимание, как процедура «движения в смыслах» (Г.И. Богин) и решения «задач на смысл» (А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев) является концептуальной основой, создающей предпосылки для профессионально-личностного развития будущего специалиста.

Для того чтобы педагогическая ситуация приобрела смысловую направленность, необходимо определиться с базовым педагогическим средством, которое будет лежать в основе педагогической ситуации смысловой направленности. Таким средством выступает понятие «текст». Данное понятие в смыслоориентированном образовании требует расширенного толкования, поэтому мы воспользуемся определением, которое разработано в рамках герменевтики. В широком смысле слова герменевтика (греч. *hermeneutikos* – разъясняющий, истолковывающий) – это: 1) теория и методология понимания как постижения смыслов и значений; 2) искусство истолкования текстов в различных областях знания; 3) направление в философии, основной проблемой которого является проблема понимания; 4) методология гуманитарного знания.

Текст (от лат. *textus* – ткань) – ключевое понятие герменевтики и им принято считать всё, что создано искусственно и имеет автора, что является продуктом сознательных усилий и целенаправленной деятельности: научные теории, лекционный материал, педагогические ситуации, компьютерные программы, производственные процессы, произведения искусства, здания и пр. Своеобразными текстами являются «культура» (К. Гирц), «человек и его речь» (В.П. Зинченко), «эволюционирующий мир» (В.В. Налимов), «поступок человека» (М.М. Бахтин), «городская среда» (Л.Е. Трушина), «пространство» (А.А. Брудный).

Определившись с базовым средством, на основе которого будет «разворачиваться педагогическая ситуация смыслодеятельностной направленности», рассмотрим, что из себя представляет ситуация подобной направленности.

Под «ситуацией понимания» мы понимаем (согласно Е.К. Быстрицкому и В.С. Швырёву) такие трудные случаи в познавательном отношении человека к миру, в которых требуется не только выработка всеобщего и необходимого знания об объекте, но и деятельность по его пониманию. В основе такой ситуации лежат процедуры смыслодеятельности.

Проявляя себя в виде субъектной активности в духовной сфере человеческой деятельности, понимание выполняет двойственную роль. С одной стороны, оно связано с актуализацией имеющихся у будущего специалиста знаний с целью их пополнения. С другой стороны, оно, через «решение задач на смысл», активизирует внутренний мир личности, ее ценностно-смысловую сферу и опыт [5]. В ходе нашего исследования было доказано, что подобные характеристики способны придать образовательному процессу личностно-смысловую направленность и психолого-педагогическую эффективность. Поэтому представляется актуальным использование категории «понимание» не только в качестве частной цели или метода гуманитарного познания, но и в качестве средства профессионально-личностного развития будущего специалиста [6].

В ситуации понимания студент сталкивается с решением своего рода мыслительной «задачи на смысл» (А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев) и потому обязательно продвигается к открываемому для себя знанию и ко всё более полному пониманию (С.Л. Рубинштейн, Л.П. Добраев). «Ступеньками» такого движения являются последовательно возникающие и решаемые вопросы. Это относится как к решению познавательной и иной задачи, так и к пониманию научного, учебного или художественного текста, картины, технического устройства, научного знания и пр. Эффективное профессионально-личностное развитие студента происходит не только тогда, когда педагог обращается к нему с вопросами, но и тогда, «когда у самого студента начинаются вопросы к культуре» (В.П. Бедерханова). Таким образом, ситуация понимания – это прежде всего, ситуация общения, которая неизбежно возникает при смысловом контакте «преподаватель – студент», «студент – текст (учебный, научный, художественный)», «студент – студент».

В структуре ситуации понимания, как и всякой другой учебной ситуации (опираясь на концепцию В.В. Серикова [7]) мы выделяем:

- педагога как носителя личностного опыта и организатора развивающих педагогических воздействий;
- обучающегося как субъекта саморазвития, нуждающегося в пополнении своего личностного опыта с целью продолжения процесса самосозидания и самоутверждения;
- личностно значимую жизнедеятельность, при «проживании» которой актуализируются личностные функции, смысловая сфера и опыт субъектов образовательного процесса;
- процессуальные компоненты ситуации: «задачи на смысл» с личностным контекстом, систему диалогов между носителями личностного опыта, игровое моделирование заданного социокультурного пространства, в котором обучающемуся предоставляется возможность получить, апробировать или закрепить свой опыт понимания окружающего мира и профессиональной действительности.

Проведённое нами ранее исследование позволяет выделить критерии, ситуации понимания, отличающие её от всякой другой педагогической ситуации. Это, прежде всего:

- постановка обучающегося (в ходе решения задачи «на смысл»), перед значимыми для него проблемами, которые требуют поиска смысла, собственного определения такового, анализа собственных мотивов и ценностей и т.д.;
- духовно-эмоциональная и смысловая сопричастность, со-бытие с автором учебного текста, самим текстом, с другими участниками развивающейся ситуации понимания;
- личностно-смысловая активность преподавателя и обучающихся, проявляющаяся в постановке острых в нравственном отношении проблем;

– принятие другого «Я» (участника ситуации, автора учебного текста, персонажа художественного текста) как значимого Другого со своими ценностями, достоинствами и недостатками, радостями и проблемами;

– ориентация на «слияние горизонтов» между понимающим и понимаемым (понятие «слияние горизонтов» пришло в педагогику из герменевтики). В этом случае понимание учебного или художественного текста предполагает не перемещение обучающегося в горизонт автора, а именно «слияние горизонтов».

Тем самым, на первый план выходит не только работа студента и преподавателя по поиску и реставрации смысла авторского текста (научного, учебного, художественного и пр.), но также его творческая реконструкция, как создание собственного смысла чужого текста и конструирование своего смысла в заново создаваемом тексте;

– стремление участников ситуации расширить границы своего опыта;

– опора на диалог при общении участников ситуации между собой, а также с текстом и его автором;

– представленность текста в виде системы ценностно-смысловых задач, адекватных актуальным профессиональным и жизненным проблемам будущего специалиста;

– игровой подход к жизненно имитируемой ситуации как к «тексту жизни», который можно «читать», осмысливать и преобразовывать на основе равенства позиций и диалога, а также принятие участниками различных социальных и профессиональных ролей (специалиста, руководителя, подчинённого, коллеги и пр.);

– чувство удовлетворения, духовный и эмоциональный подъём, стремление к дальнейшему осмыслению «текста жизни», состояние творческого «смыслодеятельностного беспокойства», стремление к созданию собственных текстов.

Как мы видим, ситуация понимания текста – не просто фрагмент занятия, связанный с совместной смыслопоисковой, смыслотворческой и рефлексивной деятельностью преподавателя и студентов, а наполненный «смысловым беспокойством» и переживаниями отрезков жизни, который проживают участники ситуации при смысловой «встрече» с текстами культуры технической, научной или учебной направленности. Каждая ситуация понимания – это развивающая и развивающаяся реальность, построенная по законам жизни, где студент получает возможность осмысленного «вхождения» в свою профессию,

При таком подходе внешняя мотивация, доминирующая в традиционном знанием образовании, в смыслоориентированном образовании уступает место внутренним мотивам, проявляющимся в побуждении будущего специалиста к решению «задач на смысл». Преподаватель и учебная дисциплина уже не противостоят студенту, а объединяются с ним. Приоритет остаётся не за объективным знанием, а за субъективным смыслом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белякова Б.Г. Методологические основы смыслоориентированного образования // Философия образования. № 2. 2008. С. 161-168.
2. Брудный А.А. Психологическая герменевтика. М.; Изд-во Лабиринт, 1998. 336 с.
3. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. 2-е, испр. изд. М.: Смысл, 2003. 487 с.
4. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса. Волгоград: Перемена, 1995. 150 с.
5. Самойлов Л.П. Проблема понимания мира в контексте личностно ориентированного образования. // Школа и учитель в зеркале модернизации образования / Под ред. В.В. Серикова, Т.В. Черниковой. М.: Международная педагогическая академия, 2003. С. 41-46.

6. Самойлов Л.П. Герменевтика и образование: от диалога к методологии // Известия Волгогр. гос. техн. ун-та: межвузовский сб. науч. ст. Сер. Проблемы социально-гуманитарного знания. Вып. 2. 2005. № 6 (15). С. 92-96.

7. Сериков В.В. Личностный подход в образовании: концепция и технологии / В.В. Сериков [и др.]. Волгоград: Перемена, 1994. 150 с.

8. Holt R.R. Drive or wish? A reconsideration of the psychoanalytic theory of motivation //Psychology versus metapsychology: psychoanalytic essays in memory of George S. Klein / M.H.Gill, P.S.Holzman (Eds.). New York: International Universities press, 1976. pp. 158-197.

© Самойлов Л.П., 2023.